

Овсебян С.

доцент кафедри дошкільної педагогіки та методик
Вірменського державного педагогічного університету імені Хачатура Абовяна
Єреван, Вірменія

Кіракосян Л.

дисертантка Вірменського державного
педагогічного університету імені Хачатура Абовяна
Єреван, Вірменія

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАНЯТТЯ З ШАХІВ У ДИТЯЧОМ САДКУ

Звісно, грати в шахи для дитини весело та захоплююче. І робить вона це із задоволенням, особливо у віці 4–6 років. У цьому віці діти легко освоюють все нове. Відомо, що в цьому віці почали займатися шахами багато відомих гросмейстерів. У Республіці Вірменія з 2011 року шахи включені як обов'язковий предмет до програм початкової школи. Нині шахи і в дитячому садку досить сучасні. У дитячих садках накопичено позитивний досвід для повноцінної організації занять шахами. Завдяки зусиллям Науково-дослідного інституту шахів та ФІДЕ, у 2021 році було організовано тримісячні курси підвищення кваліфікації для педагогів.

Հովսեփյան Ս.

Չիրակոսյան Լ.

*Խ.Արմվյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան,
Երևան, ՀՀ*

ՇԱԽՄԱՏԻ ՊԱՐԱՊԵՏՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶՈՒՄ

Անշուշտ, շախմատ խաղալը երեխային հետաքրքիր է, զվարճալի: Եվ նա դա անում է հաճույքով, մանավանդ, երբ 4–6 տարեկան է: Այդ տարիքում երեխաների առանց դժվարության յուրացնում են ամեն նորը: Հայտնի է, որ ճանաչված գրոսմայստերներից շատերը սկսել են շախմատ խաղալ հենց այդ տարիքից: Հայաստանի հանրապետությունում 2011 թվականից շախմատը որպես պարտադիր առարկա, ներառվել է կրտսեր դպրոցում: Բացի այդ կան շախմատի խմբակներ, մասնավոր պարապոզները, մասնագետներ, ովքեր փոքր տարիքից երեխաներին սովորեցնում են այդ հնագույն և բարդ խաղը:

Մեր օրերում շախմատը մանկապարտեզում բավականին արդիական է: Մանկապարտեզներում դրական փորձ է կուտակվել շախմատի

պարապմունքները լիարժեք կազմակերպելու ուղղությամբ: Շախմատի գիտահետազոտական ինստիտուտի և ՖԻԴԵ-ի ջանքերով 2021 թվականին եռամսյա ժամկետում կազմակերպվեց դաստիարակների վերապատրաստման դասընթացներ:

Սակայն, ընդհանուր առմամբ, ծագում են ոչ քիչ հարցեր. 1) արժե՞ արդյոք շախմատով զբաղվել ավագ նախադպրոցական տարիքում, 2) քանի՞ տարեկանից կարելի է շախմատով զբաղվել, 3) ի՞նչ ծրագրով և որքա՞ն ժամանակ հատկացնել շախմատի պարապմունքներին, 4) ի՞նչ արդյունքներ ակնկալել, 5) Ինչի՞ց է պետք սկսել և ե՞րբ:

Շախմատ խաղալ սովորեցնելն այսօր տարածված և արդյունավետ կրթական գործիք է երեխաների մտահորիզոնը զարգացնելու համար: Ավագ նախադպրոցական տարիքում ձևավորվում է, այսպես կոչված, «Գործողություններ մտքում» երևույթը: Դա կարևոր պայման է, քանի որ հիմք է դրվում մտածողության զարգացման համար: Երեխան սովորում է մտքում քննարկել իրավիճակը, մինչև որևէ գործողություն սկսելը:

Շախմատ խաղալը, այն կարողություններից է, որը երեխայի մոտ հանգեցնում է արդյունավետ մտածելուն:

Շախմատն ինքնըստիքյան խաղացողից առաջին հերթին պահանջում է նստակյացություն, տրամաբանություն, հաշվարկ, հիշողություն, երևակայություն, սկզբունքայնություն, կարգապահություն: Այստեղից բխում են բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ, որոնց շարքում ակնհայտ են շախմատի միջոցով ինտեգրված պարապմունքների կազմակերպման անհրաժեշտությունը՝ միտված նաև թվարկած հատկանիշների բացահայտմանը: Երբեմն ասում են, որ շախմատ կարելի է սովորեցնել նաև 3 տարեկանից, դա խնդրահարույց է, երևի խոսքը վերաբերում է շախմատային նախագիտելիքներին: Իսկ ինչպիսի՞ տարիքային սահմանափակումներ կան շախմատում: Պատասխանը՝ ոչ մի:

Շախմատով պարապել կարելի է վաղ տարիքից մինչև խոր ծերություն:

Հնարավոր է, որ երեք տարեկան երեխան նույնիսկ տասնյակ պարապմունքներից հետո չկարողանա լիարժեք ձեռքբերել շախմատային նախագիտելիքներ: Սակայն փոքր տարիքից շախմատ ուսուցանելն ունի իր դրական կողմերը՝ կապված հիշողության զարգացման, խաղի հանդեպ հետաքրքրության, կարգապահության, նստակյացության հետ: Երեխայի մոտ ձևավորվում է պարարտ հող հետագա կատալերագործման և ընդհանուր զարգացման համար: Եվ ոչ միայն շախմատի ասպարեզում: Մեր փորձը

վկայում է, որ շախմատ կարելի է սովորեցնել մանկապարտեզում՝ 4–4,5 տարեկանից սկսած:

Երբեմն մանկապարտեզներում «ծիծաղելի» են թվում, որոշ մարզիչների կողմից առաջարկվող ծրագրերը:

Գլխավորն այն է, որ այդ տարիքի երեխան ուղղակի սովորի խաղի հիմնական կանոնները, ձեռք բերի շախմատային նախագիտելիքներ: Հաճախ շախմատի ուսումնական ծրագրերում հանդիպում են կոմբինացիաներ և մատային դիրքեր, դեբյուտներ, նույնիսկ բարդ էնդշպիլային դիրքեր (օրինակ՝ մատ 2 փղերով): Այդպիսի առաջադրանքները կարգ ունեցող շախմատիստների համար են, այլ ոչ մանկապարտեզի երեխաների: Այսինքն՝ շախմատային առաջադրանքների դժվարությունները և ավելորդ ծանրաբեռնվածությունը կարող են հանգեցնել տարակուսանքի և հիասթափության:

Որքան ժամանակ է անհրաժեշտ հատկացնել շախմատի պարապմունքներին, որպեսզի ակնհայտ դառնա «օգուտը», այսինքն՝ տեսանելի դառնա, միաժամանակ չձանձրացնի երեխային և ատելի չդառնա:

Մեր փորձերի արդյունքում պարզվեց, որ շաբաթական 2–3 պարապմունքը գուցե բավարար է՝ 25–30 րոպե տևողությամբ: Այդ դեպքում 6–12 ամսից հետո երեխան կկարողանա խաղալ իր սեփական խաղը և նույնիսկ մասնակցել շախմատային մրցումների:

Մանկապարտեզում շախմատի պարապմունքների նպատակամետ կազմակերպումը հանգեցնում է մի քանի էական ձեռքբերումների.

1. Երեխան սովորում է ինքնուրույն մտածել և որոշումներ կայացնել: Նույնիսկ ամենապարզ որոշումները՝ (օրինակ, ո՞ր խաղաքարով քայլ անել, որ քայլը կարող է փոքր կորուստների հանգեցնել (առավելագույնը իհարկե պարտությունն է): Սրանք երեխային վարժեցնում են ինքնուրույնության և պատասխանատվության:

2. Շախմատի պարապմունքների ժամանակ երեխան սովորում է ուշադրությունը կենտրոնացնել մեկ գործընթացի վրա, ձևավորվում է նստակյացություն:

3. Երեխայի մոտ զարգանում է տարածական պատկերացումը:

4. Ձևավորում է գործողությունները պլանավորելու ունակություն: Տարրական դպրոցում սովորողներին առաջադրում են այնպիսի հանձնարարություններ, որոնք պահանջում են վերը նշած հատկանիշները: Այդ դեպքում երեխաներն ինքնուրույն կսովորեն պլանավորել իրենց ժամանակը, արդյունավետ մտածել և նպատակների հասնել:

Քանի որ շախմատում չկան պատրաստի պատասխաններ, ուստի երեխաները սովորում են երևակայել խաղաքարերի դիրքերը: Շախմատ սովորեցնելը երեխային տալիս է ստեղծագործելու բերկրանք, միաժամանակ արդյունավետ կրթական գործիք է երեխայի մտավոր զարգացման համար:

Մանկապարտեզում շախմատի խաղին ծանոթացնելիս միաժամանակ օգտագործում են շախմատային բովանդակությամբ հեքիաթներ, տիկնիկային թատրոն, ներկայացում կամ զբոսնելիս երեխաները վերհիշում են, թե ինչ են սովորել շախմատի տախտակի մոտ: Պլաստիլինից ծեփում են խաղաքարեր: Նկարում են հեքիաթային շախմատային խաղաքարեր: Թղթից և ստվարաթղթից պատրաստում են դիդակտիկ նյութեր, որոնք օգնում են մտապահել խաղաքարերի անունները, դրանց քայլերը, տեսնել խաղատախտակի ուղղահայացներն ու հորիզոնականները: Սովորում են ոտանավորներ և գուշակում են հանելուկներ:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Karapetyan V. Arguments of Cause-And-Effect Relationships in Person's Expectations with Divergent Thought. *WISDOM*. 2020. Vol. 16. № 3. P. 28–40. <https://doi.org/10.24234/wisdom.v16i3.389>
2. Kasparov G. Shakhmaty` kak model` zhizni. M.: E`ksimo, 2007. 352 s.
3. Leont`ev A. N. Deyatel`nost`. Soznanie. lichnost`. M., 1975.
4. Leont`ev A. N. Potrebnosti, motivy` i e`moczii. M. : Izd-vo Mosk. Un-ta, 1971. 40 s.
5. Piazhe Zh. Rol` dejstviya v formirovanij my`shleniya. *Voprosy` psikhologii*. 1965. № 6. S. 51.
6. Plochko A. S., Bantova M. A., Moro M. S., Pishkalo A. *Matematika : uchebnik dlya 3-go klassa*. Erevan, 1981.
7. Tumanyan A. T. *SHahmaty 2 : kursovaya tetrad'*. Erevan, 2020.
8. Tumanyan A. T. *SHahmaty : tetrad' dlya 3-h uprazhnenij*. Erevan, 2020.
9. Misakyan S. *Shahmaty 2-4 : metodicheskoe posobie*. Erevan, 2018.